

16^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

Πρακτικά Συνεδρίου

Αθήνα 2023

Διερεύνηση διαφοροποιήσεων των εδαφικών λειτουργιών και της σύστασης ριζοσφαιρικών και ενδορριζικών μικροβιακών κοινοτήτων στα φρυγανικά οικοσυστήματα

Λεβέντης Γ.¹, Τσιγκιά Μ.¹, Σταθοπούλου Δ.¹, Πετράκης Γ.², Οιχαλιώτης Κ.^{1*}

¹Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

²Imerys Greece SA, Τμήμα Αποκατάστασης Τοπίου Email:leventis@aua.gr

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμαστε τα φυτά ως συμβιωτικά ενδιδαιτήματα εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων, οι οποίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιβίωση των φυτών καθώς και στις διεργασίες βιογεωχημικών κύκλων του άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου. Τα φυτικά είδη που επικρατούν στα φρυγανικά οικοσυστήματα αναπτύσσονται στις δυσμενείς εδαφικές συνθήκες που επιβάλλει το ξηροθερμικό κλίμα της Μεσογείου. Στη συγκεκριμένη μελέτη προσδιορίστηκε ο ρόλος των μικροβιακών κοινοτήτων δύο φρυγανικών ειδών, της υπερένιας (*Hyparrhenia hirta*, Poaceae) και της αστοιβίδας (*Sarcopoterium spinosum*, Rosaceae), σε αυτές τις οριακές συνθήκες. Μέσω του προσδιορισμού των βιοδιαθέσιμων θρεπτικών, της δραστηριότητας των εδαφικών ενζύμων και του καταβολικού προφίλ των μικροβιακών κοινοτήτων, μελετήθηκε η επίδραση των δύο φυτικών ειδών στα φρυγανικά εδαφικά οικοσυστήματα. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι μικροβιακές κοινότητες των προκαρυωτών, μυκητών και των πρωτίστων μετά από αλληλούχιση μέσω της πλατφόρμας MiSeq-Illumina 2x300 bp των ενισχυμένων μέσω PCR γονιδίων δεικτών 16S, ITS2, 18S. Η ανάλυση έδειξε ότι το φυτικό είδος και το ενδιδαιτήμα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ποικιλότητα και τη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων, ενώ το περιβάλλον που διαμορφώνεται στη ριζόσφαιρα επιδρά θετικά στη γονιμότητα και στην πολυλειτουργικότητα των εδαφικών οικοσυστημάτων.

Λέξεις Κλειδιά: φρύγανα, μικροβιακή κοινότητα εδάφους, Next Generation Sequencing, εδαφικά ένζυμα, Microresp™

Εισαγωγή-Σκοπός: Τα φρυγανικά οικοσυστήματα ορίζονται ως τα οικοσυστήματα εκείνα στα οποία επικρατούν ξυλώδεις μικρόφυλλοι θαμνίσκοι, ύψους μέχρι 0,5 m, που συχνά αφήνουν μεταξύ τους έδαφος ημι-καλυμμένο με αγρωστώδη, ακάλυπτο έδαφος ή πέτρωμα και εμφανίζουν το φαινόμενο του εποχικού διμορφισμού [1]. Αποτελούν μία από τις κύριες φυτικές διαπλάσεις που σχηματίζονται ιδιαίτερα στη νότια Ελλάδα και στα νησιά, μέχρι το υψόμετρο των 300 m, ενώ εκτιμάται ότι οι φρυγανότοποι καλύπτουν συνολικά 10-15 εκατομμύρια στρέμματα. Τα φρύγανα αναπτύσσονται σε φτωχά, άγονα και υποβαθμισμένα (πυρκαγιές, υπερβόσκηση) εδάφη ενώ ταυτόχρονα είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες και στην έλλειψη νερού. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η ποικιλότητα και η σύσταση των ριζοσφαιρικών και ενδοφυτικών μικροβιακών κοινοτήτων δύο χαρακτηριστικών φρυγανικών ειδών. Αξιολογήθηκε η επίδραση των εδαφικών ιδιοτήτων, του φυτικού είδους και της εποχικότητας στις διεργασίες σύνθεσης του μικροβιώματος των δύο φυτικών ειδών. Παράλληλα, μελετήθηκαν βασικές εδαφικές λειτουργίες, ώστε να προσδιοριστεί η συνεισφορά των φυτικών ειδών στα φρυγανικά εδαφικά οικοσυστήματα.

Υλικά και Μέθοδοι: Δείγματα συλλέχθηκαν από τις ρίζες, τις ριζόσφαιρες και τα παρακείμενα γυμνά εδάφη, δύο φρυγανικών ειδών, το *Hyparrhenia hirta* (Poaceae) – υπερένια, και το *Sarcopoterium spinosum* (Rosaceae) – αστοιβίδα. Η υπερένια είναι ένα πρωτοπόρο είδος, που σημαίνει ότι στα πλαίσια της οικολογικής διαδοχής της βλάστησης αποικίζει πρώιμα ένα εδαφικό οικοσύστημα, ενώ η αστοιβίδα είναι ένα είδος που κυριαρχεί στην φυτοκοινωνία «κλίμαξ» που είναι η τελική φυτοκοινωνία. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δύο αδιατάραχτες τοποθεσίες οι οποίες γειτνιάζουν με εκτεταμένα λατομικά συμπλέγματα μπετονίτη και περλίτη στο νησί της Μήλου (Κυκλάδες) και χαρακτηρίζονται από αργιλώδη (μπετονιτόχωμα) και αμμώδη (περλιτόχωμα) εδάφη αντίστοιχα. Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Προσδιορίστηκαν οι φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφικών δειγμάτων και η δραστηριότητα 8 εδαφικών ενζύμων που συμμετέχουν στους κύκλους του άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου και θείου, οι α-/β-γλυκοζιδάση, α-/β-γαλακτοζιδάση, γλυκοζαμινιδάση, όξινη και αλκαλική φωσφατάση και η αρυλοσουλφατάση [2]. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Microresp™ για τον προσδιορισμό του καταβολικού προφίλ των μικροβιακών κοινοτήτων στα εδαφικά δείγματα [3]. Επιλέχθηκαν υδατοδιαλυτές πηγές-C τυπικές των εδαφικών οικοσυστημάτων. Η ανάλυση των μικροβιακών κοινοτήτων έγινε με αλληλούχιση μέσω της πλατφόρμας MiSeq-Illumina 2x300 bp των ενισχυμένων μέσω PCR γονιδίων δεικτών 16S, ITS2, 18S ώστε να μελετηθούν οι προκαρυώτες, μύκητες και τα πρώτιστα αντίστοιχα [4].

Αποτελέσματα-Συζήτηση: Παρατηρήθηκε ότι οι ριζόσφαιρες των δύο φυτικών ειδών χαρακτηρίζονται από υψηλότερη διαθεσιμότητα σημαντικών θρεπτικών στοιχείων σε σχέση με τα αντίστοιχα γυμνά αμμώδη και αργιλώδη εδαφικά δείγματα. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, ψευδάργυρου και τα επίπεδα της οργανικής ύλης των ριζοσφαιρικών δειγμάτων είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα γυμνά εδάφη και τις δύο εποχές. Επιπλέον, το φθινόπωρο τα επίπεδα αζώτου και οργανικής ύλης είναι υψηλότερα σε σχέση με την άνοιξη. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα φρύγανα απορρίπτουν τα φύλλα τους και νεκρώνουν μέρος του ριζικού τους συστήματος κατά τους άνοδους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται φυτικά υπολείμματα στο περιβάλλον της ριζόσφαιρας, τα οποία με τη δράση των ενζύμων θα ανοργανοποιηθούν και θα απορροφηθούν από τις αναπτυσσόμενες ρίζες κατά τις ευνοϊκές συνθήκες του χειμώνα και της άνοιξης [1]. Στα ριζοσφαιρικά εδάφη παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη δραστηριότητα σχεδόν όλων των εδαφικών ενζύμων σε σχέση με τα γυμνά εδάφη. Στο περλιτόχωμα, οι διαφορές αυτές ήταν περισσότερο έντονες το φθινόπωρο, ενώ στην περίπτωση του μπετονιτοχώματος οι διαφορές ήταν έντονες την άνοιξη. Στο γυμνό έδαφος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των μοτίβων της ενζυμικής δραστηριότητας (Σχήμα 1Α). Η παραλλακτικότητα της δραστηριότητας

σύμφωνα με την ανάλυση dbRDA, επεξηγείται κυρίως από το ποσοστό της αργίλου και, δευτερευόντως, της εδαφικής υγρασίας. Στα ριζοσφαιρικά δείγματα της υπερένιας, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εδαφών και των εποχών. Απεναντίας, στη ριζόσφαιρα της αστοιβίδας, η τοποθεσία και η εποχή διαφοροποίησαν την δραστηριότητα των εδαφικών ενζύμων, η παραλλακτικότητα των οποίων επεξηγείται από το ποσοστό της αργίλου, του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Σχήμα 1B). Ακόμα, τα ριζοσφαιρικά εδάφη χαρακτηρίζονται και από διαφορετική καταβολική ικανότητα σε σχέση με τα γυμνά εδάφη, όπως επιβεβαιώνεται από την ανάλυση PCA των αποτελεσμάτων του Microresp™. Στο περιλιτόχωμα τα αμινοξέα συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του γυμνού εδάφους. Στην περίπτωση του μπετονιτοχώματος όλες οι πηγές άνθρακα συμβάλλουν στη διάκριση της καταβολικής ικανότητας των ριζοσφαιρών των δύο φρυγανικών ειδών σε σύγκριση με το γυμνό έδαφος. Η ανάλυση nMDS του πίνακα συντελεστών ανομοιότητας της απόστασης κατά Bray-Curtis έδειξε μερική επικάλυψη σε όλες τις κοινότητες (βακτηριακές, μυκητιακές και πρωτίστια) μεταξύ των γυμνών δειγμάτων του μπετονιτοχώματος και του περιλιτοχώματος, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει περιορισμός στη διασπορά.

Όστόσο, παρατηρήθηκε εμφανής διαχωρισμός όλων των μικροβιακών κοινοτήτων (Σχήμα 2:A & C) μεταξύ των ριζοσφαιρικών Σχήμα 6. Σχήματα σχέσης μεταξύ των εδαφικών παραμέτρων και των μοτίβων της δραστηριότητας των εδαφικών ενζύμων όπως αξιολογήθηκε με την ανάλυση dbRDA σε πίνακα συντελεστών ανομοιότητας (ευκλείδεια απόσταση). Α) Γυμνό έδαφος, Β) Ριζοσφαιρικά δείγματα αστοιβίδας

εδαφών των δύο τοποθεσιών, ενώ φαίνεται ότι το φυτικό είδος αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των κοινοτήτων των μυκήτων (Σχήμα 2C) και των πρωτίστων. Η πίεση επιλογής του φυτού-ξενιστή οδήγησε σε έντονη επικάλυψη των ενδορριζικών μικροβιωμάτων στα δείγματα που προήλθαν από τα δύο εδάφη (Σχήμα 2B & D). Αυτό φαίνεται να είναι περισσότερο έντονο για την αστοιβίδα, που είναι είδος φυτοκοινωνίας «κλίμαξ», σε σχέση με την υπερένια, που είναι πρωτοπόρο είδος στα φρυγανικά οικοσυστήματα και είναι εκτεθειμένο σε ευκαιριακούς αποικισμούς και στοχαστικές διεργασίες επιλέγοντας λιγότερο εκλεκτικούς συμβιώτες.

Σχήμα 2. Διαγράμματα ανάλυσης nMDS (non metric multidimensional scaling) σε πίνακα συντελεστών ανομοιότητας (απόσταση κατά Bray - Curtis) των μικροβιακών κοινοτήτων των προκαρυωτών (Α,Β) και των μυκήτων (C,D) των ριζοσφαιρικών δειγμάτων(Α,С) και των ριζών (B,D).

Συμπεράσματα: Συνολικά, τα φρύγανα καθώς επιβιώνουν σε δυσμενείς συνθήκες έχουν συνπροσαρμοστεί με τις ριζοσφαιρικές μικροβιακές κοινότητες, αναπτύσσοντας αμοιβαίες σχέσεις στις ρίζες και το ριζοσφαιρικό έδαφος. Οι σχέσεις αυτές φαίνεται ότι εξαρτώνται από το ενδιαίτημα στο οποίο πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση (ριζόσφαιρα ή ρίζες) και από το φυτικό είδος. Η συνεισφορά των φρυγάνων στην γονιμότητα του εδάφους και στις εδαφικές λειτουργίες αποδεικνύει ότι χάρη στον ξηρανθεκτικό τους χαρακτήρα και την αντοχή που παρουσιάζουν στις κάθε είδους πιέσεις και στην ξηρασία, αποτελούν μία αποτελεσματική άμυνα για την προστασία των υποβαθμισμένων εδαφών, ενώ για την αποκατάσταση τους ενθαρρύνεται, ταυτόχρονα, και η επαναεισαγωγή του συσχετιζόμενου, ανά φυτικό είδος, μικροβιώματος.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. J. Diamantopoulos (1994), DOI: 10.2307/3235859
2. C. R. Jackson et. al (2013), DOI: 10.3791/50399
3. C. Campbell et. al (2003), DOI: 10.1128/AEM.69.6.3593-599.2003
4. J.G.Caporaso et al. (2012), DOI: 10.1038/ismej.2012.8